

PARTE DOS

PERIODO EMBRIONARIO PRESOMITICO Y SOMITICO (SEGUNDA A OCTAVA SEMANA)

INTRODUCCION

La etapa embrionaria se divide en periodo presomítico (que comprende desde la fecundación hasta la mitad de la segunda semana) y somítico (desde la mitad de la segunda semana hasta la octava semana), donde el punto de referencia para su división consiste en la aparición de estructuras denominadas somitas.

En estas etapas se producirán cambios muy importantes, cuyo objetivo es establecer las principales líneas celulares y su desarrollo hacia los diferentes órganos del cuerpo, siendo las etapas de mayor susceptibilidad a la presencia de agentes teratógenos.

Al finalizar la primera semana después de la fecundación (ap. día 21 del ciclo menstrual) se habrá iniciado el proceso de implantación, posteriormente se formará el disco germinativo bilaminar mientras se producen cambios trofoblásticos y endometriales.

DISCO GERMINATIVO BILAMINAR, VELLOSIDADES CORIONICAS PRIMARIAS Y REACCION DECIDUAL

Durante la tercera semana se forma el disco germinativo trilaminar, se establece el área cardiogénica e inicia el proceso de neurulación.

GASTRULACIÓN, DISCO TRILAMINAR, AREA CARDIOGENICA Y PLACA NEURAL

Con la formación del tubo neural y la aparición de los somitas, se producen los plegamientos embrionarios, que transforman al embrión plano en cilíndrico y alargado.

PLEGAMIENTO CEFALICO, CAUDAL Y EMBRION TUBULAR

Al finalizar la tercera semana (ap. día 21 después de la fecundación) se inicia el funcionamiento del aparato cardiovascular primitivo. Corresponde a 5 semanas después de la FUM de la paciente gestante, es decir en una ecografía de 5 semanas de gestación se evidenciará el latido cardiaco embrionario. Además se han formado las vellosidades coriónicas secundarias y terciarias y se ha establecido la circulación utero- placentaria.

SISTEMA CARDIOVASCULAR PRIMITIVO y CIRCULACION UTERO-PLACENTARIA

A continuación se producen cambios en la morfología del embrión, para al final de la octava semana adoptar características claramente humanas. La etapa de morfogénesis es la de mayor susceptibilidad para el desarrollo de defectos congénitos de causa multifactorial.

CAMBIO MORFOLOGICOS DE LA TERCERA A OCTAVA SEMANA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SÉPTIMA

OCTAVA

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA 2

Embrión:

Trofoblasto:

Gastrulación

Neurulación:

Acido fólico:

Vellosidad coriónica

Placenta:

Apoptosis:

Endometrio:

Decidua:

Saco vitelino:

Amnios:

Corion:

Celoma:

Ectodermo:

Endodermo:

Mesodermo:

Gonadotrofina corionica humana:

Notocorda:

Vasculogénesis:

Angiogénesis:

Organogénesis:

Aborto:

Alantoides:

Primordio:

Placodas:

Esbozos:

Somitas:

PRACTICA DE LABORATORIO

Tema	PERIODO EMBRIONARIO
Objetivo	Complementar el aprendizaje de los principales eventos del desarrollo embrionario, a través de la observación de imágenes histológicas.
Resultados de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> - Describe y reconoce las características en embriones de pollo. - Identifica los eventos y periodos críticos del desarrollo embrionario. - Reconoce estructuras embrionarias en imágenes ecográficas.
Material que provee la cátedra	<ul style="list-style-type: none"> - Microscopios binoculares - Imagen histológica de disco germinativo trilaminar - Imágenes histológicas de cortes sagital y transversal de embrión - Imágenes ecográficas de embriones
Material que trae el alumno	<ul style="list-style-type: none"> - Mandil cifrado con nombre y apellidos. - 1 equipo mínimo de disección por mesa - Guantes quirúrgicos o de manejo - Mascarilla desechable - Gorra quirúrgica para protección del cabello - Lápiz, borrador y esferos de color (azul y rojo)
<p>Procedimiento</p> <p>A. PREPARACION DE EMBRIONES DE POLLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conseguir huevos fertilizados - Colocar en incubación 3 días previos a la realización de la práctica de laboratorio y cuidar el proceso según las instrucciones. <p>B. OBSERVACION DE IMÁGENES HISTOLÓGICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifique las estructuras embrionarias en las imágenes histológicas que se exponen. <p>C. OBTENCION DE EMBRIONES DE POLLO Y DESCRIPCION DE CARACTERISITICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coloque el huevo incubado dentro del vaso de precipitación con solución salina. - Señale con el lápiz la superficie del huevo que mire hacia arriba (localización de la cámara aérea) - Saque el huevo del vaso de precipitación 	

- Sujételo con una mano y con la otra utilizando las tijeras golpee suavemente la cáscara en la zona señalada para fracturarlo.
- Retire poco a poco la cáscara con su membrana, utilizando la pinza anatómica hasta que sea completamente visible el embrión y su vitelo o anillo vascular (seno terminal) evitando lesionar al embrión y sus vasos.
- Tomar con la pinza anatómica las membranas vitelinas por fuera del anillo vascular.
- Extraiga el embrión con su respectiva membrana, haciendo un corte con las tijeras de 2 a 3 mm por fuera del seno terminal, separe de la yema.
- Una vez disecada la membrana que contiene el embrión y su zona vascular, traslade sin dejar de sujetarlo con la pinza y la cuchara a la caja Petri que contiene suero fisiológico a 37° C.
- En la caja Petri lavar la membrana vitelina renovando el suero fisiológico con varios cambios.
- En otra caja de Petri agregue el colorante (azul de metileno diluido en agua o eosina) y mantenga por 3 minutos
- En el colorante sumerja la membrana vitelina y con movimientos de vaivén estire completamente la membrana.
- Una placa portaobjetos deslizar por debajo del embrión para realizar el montaje de la membrana con el embrión, sosteniéndola con la pinza.
- Cuidadosamente levante la placa portaobjetos evitando que la membrana se desprenda.
- Sobre la placa y la membrana vitelina con el embrión coloque un marco de papel filtro en el que se hizo un ojal ligeramente mayor al tamaño del embrión obtenido.
- Terminado el montaje realice la observación de embriones con el microscopio binocular utilizando el lente de menor aumento, identifique las estructuras embrionarias visibles, cuente el número de somitas y los arcos faríngeos.
- Analice las características del embrión de pollo como si fuera un embrión humano y estime la edad concepcional.
- Fotográfíe lo observado, pegue en la hoja de informe y enumere las estructuras identificadas.
- Repita el mismo procedimiento con cada uno de los huevos.

Pre-requisitos teóricos

- Los derivados de las capas germinativas y diferenciación normal de tejidos embrionarios.
- Control del desarrollo embrionario.
- Las características externas e internas de embriones de la cuarta a octava semana.
- Los parámetros para estimar la edad embrionaria

Bibliografía:

Arteaga Martínez, S., & Garcia Peláez, M. I. (2021). Embriología humana y Biología del desarrollo. Médica.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____
- 12.- _____

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____

LECTURA COMPLEMENTARIA

Valentin, M., Mazeau, P. C., Zerah, M., Ceccaldi, P. F., Benachi, A., & Luton, D. (2018, April). Acid folic and pregnancy: A mandatory supplementation. In *Annales d'endocrinologie* (Vol. 79, No. 2, pp. 91-94). Elsevier Masson.

Acuña, J., Yoom, P., & Erickson, J. O. La prevención de los defectos del tubo neural con ácido fólico. CDC Organización Panamericana de la Salud.